

MALLETT, *Is Physiotherapy Self-Referral with Telephone Triage Viable, Cost-effective and Beneficial to Musculoskeletal Outpatients in a Primary Care Setting?*

FORMULAIRE D'EXTRACTION DE DONNEES

1. Identification

- **Pays** : Royaume-Uni.
- **Nom de l'auteur principal** : Mallett.
- **Titre de l'étude** : Is Physiotherapy Self-Referral with Telephone Triage Viable, Cost-effective and Beneficial to Musculoskeletal Outpatients in a Primary Care Setting?
- **Année de publication** : 2014.
- **Revue** : Musculoskeletal Care.
- **D.O.I.** : 10.1002/msc.1075.
- **Langue de publication** : Anglais.

2. Méthodes

- **Type d'étude :**
 - **Type :** Étude prospective de cohorte à mesures répétées.
 - **Objectif :** Évaluer la viabilité, le coût et les bénéfices de l'accès direct en physiothérapie avec triage téléphonique pour les patients ambulatoires souffrant de PMS dans un cadre de soins primaires.

- **Sources et stratégie de recherche :**
 - **Population étudiée :** Patients référés en physiothérapie dans 4 cabinets de médecine générale du NHS (population totale = 20 080 patients).
 - **Méthodes de collecte des données :**
 - Collecte de données démographiques et cliniques lors de l'évaluation initiale et de la sortie.
 - Utilisation de questionnaires de satisfaction modifiés et de l'outil EQ-5D-5L pour les résultats déclarés par les patients.
 - Analyse des taux de présence, des contacts de traitement et des coûts.
 - **Période de collecte :** Données collectées de février 2011 à novembre 2011.
 - **Sources de données :**
 - Données démographiques et cliniques issues des consultations initiales et de sortie.
 - Résultats cliniques basés sur les scores EQ-5D-5L.

- **Critères d'inclusion et d'exclusion :**
 - **Inclusion :**
 - Patients enregistrés dans l'un des cabinets participants et répondant aux critères de référence en physiothérapie musculo-squelettique.
 - Patients ayant complété leur parcours de soins.

- **Exclusion :**
 - Patients dont les données de suivi étaient incomplètes ou qui avaient quitté le programme avant la fin.
 - Patients nécessitant une orientation immédiate vers un spécialiste ou une intervention chirurgicale.

- **Intervention et comparateur :**
 - **Intervention :** Accès direct à la physiothérapie et services de triage non médicaux, où les patients consultent un physiothérapeute sans passer par un MG.
 - **Comparateur :**
 - Modèle traditionnel où les patients sont adressés par un MG pour consulter un physiothérapeute.
 - Approche standard en soins primaires.

- **Outcomes étudiés :**
 - **Outcomes primaires :**
 - **Accès aux soins et utilisation des ressources :**
 - Temps d'attente avant consultation.
 - Taux de consultations annulées ou non honorées.
 - Nombre total de consultations par patient.
 - **Coût de la prise en charge :**
 - Coût moyen par épisode de soins.
 - Réduction estimée des coûts du service en cas d'adoption généralisée de l'accès direct.
 - **Outcomes secondaires :**
 - **Analyse de la satisfaction des patients :**
 - EQ-5D-5L évaluant la qualité de vie des patients après le traitement.
 - Satisfaction concernant les délais d'attente et la communication avec les soignants.

- **Analyse de données :**
 - **Méthode principale :**
 - Analyse des coûts de minimisation pour comparer les coûts entre les groupes.
 - Analyse descriptive des données démographiques et cliniques.
 - **Tests statistiques :**
 - **Chi-carré** pour l'analyse des données catégorielles (ex. taux d'absentéisme).
 - **Mann-Whitney U** pour comparer les coûts (données non normales).
 - Analyse économique basée sur une **cost-minimization analysis** pour estimer les économies potentielles du modèle SR (self-referral = auto-référence).
 - **Niveau de preuve selon la méthode GRADE :**
 - **Niveau de preuve global :** Faible.
 - **Justification :**
 - **Qualité méthodologique variable :** L'étude est une évaluation de type cohorte prospective non randomisée, introduisant un parcours d'accès direct avec triage téléphonique, comparé aux parcours classique via le MG. Méthodologie rigoureuse pour une évaluation de service, mais absence de groupe témoin aléatoire et biais de sélection et confusion possibles.
 - **Type d'étude :** Il s'agit d'une expérience naturelle, observationnelle, basée sur des données de pratique réelle issues de 4 cabinets de médecine générale au Royaume-Uni, avec 194 patients suivis pendant 9 mois.
 - **Pas d'assignation aléatoire :** Le choix du parcours (SR vs. GPR) n'est pas aléatoire, et dépend du mode d'accès choisi par le patient ou suggéré par son médecin.
 - **Imprécision :** Faible effectif dans le groupe SR (n=23), et données cliniques incomplètes pour le groupe GPR (seulement 39 % de questionnaires EQ-5D-5L renseignés), rendant l'analyse statistique comparative partielle.

- **Incohérence des résultats** : Amélioration des indicateurs de satisfaction et réduction des coûts dans le groupe accès direct, mais les résultats cliniques (VAS, EQ-5D) sont similaires entre groupes, avec dispersion élevée des scores.
 - **Données indirectes** : Étude contextuelle, limitée à une région précise, avec patients recrutés parmi les usagers d'un même service NHS local. Résultats difficilement généralisables.
 - **Pas de méta-analyse ou d'analyse comparative robuste**, ce qui réduit la force probante. Il s'agit d'un projet d'évaluation locale, sans protocole pré-enregistré.
- **Biais méthodologiques potentiels** :
 - **Biais de randomisation** : Non applicable.
 - **Justification** : Aucune randomisation ni répartition contrôlée. Les patients choisissent ou sont orientés vers leur parcours.
 - **Biais de sélection** : Présent.
 - **Justification** : Le groupe accès direct est réduit, composé en majorité de femmes présentant des pathologies aiguës. Non comparables aux patients MG sur plusieurs variables à l'inclusion.
 - **Biais de performance** : Probable.
 - **Justification** : Pas d'insu possible pour les patients ni les professionnels, ce qui peut influencer la perception du service et le niveau de satisfaction.
 - **Biais de détection** : Possible.
 - **Justification** : Utilisation d'outils validés (EQ-5D-5L), mais administration incomplète, notamment dans le groupe MG. Données subjectives et auto-rapportées.
 - **Biais d'attrition** : Faible.
 - **Justification** : Peu de pertes de suivi rapportées. Tentatives de récupération des données par téléphone ou courrier.

- **Biais de notification** : Possible.
 - **Justification** : L'étude insiste sur les résultats positifs (satisfaction, coût), mais ne mentionne pas les effets secondaires, échecs de traitement ou complications.
- **Biais de publication** : Peu probable.
 - **Justification** : Étude publiée dans une revue scientifique avec affiliation universitaire claire (Sheffield Hallam University).
- **Biais de langage** : Peu probable.
 - **Justification** : Étude en anglais. Pas de restriction linguistique mentionnée dans la sélection des participants.
- **Biais d'appartenance** : Présent.
 - **Justification** : L'étude a été menée dans une seule région, auprès de patients fidèles à leur cabinet de médecine générale, dans un contexte organisationnel très spécifique.
- **Biais de confusion** : Important.
 - **Justification** : Pas d'analyse multivariée pour ajuster les différences entre groupes (âge, gravité des symptômes, durée d'évolution). Les groupes ne sont pas homogènes.
- **Qualité méthodologique** :
 - **Outil utilisé** : Newcastle-Ottawa Scale (NOS).
 - **Justification** : Étude observationnelle prospective, comparant deux parcours de soins dans un cadre réel.
 - **Résultats** :
 - **Sélection** : Moyenne (score 2/4) – population bien définie, mais biais de recrutement.
 - **Comparabilité** : Faible (score 0/2) – groupes non randomisés, sans ajustement des variables de confusion.

- **Exposition** : Moyenne (score 2/3) – données de suivi fiables mais limitées pour certaines mesures (EQ-5D incomplet chez les MG).
- **Au total** : Score 4/9 → Qualité méthodologique faible à modérée.
- **Hétérogénéité** : Variabilité des caractéristiques des patients et des délais d'attente en fonction des groupes.
- **Méthodes de méta-analyse** : Non réalisée en raison des écarts méthodologiques entre les études.
- **Analyses de sous-groupes** :
 - **Comparaison entre différents modèles d'accès direct** :
 - **Accès ouvert** : Consultation directe avec un physiothérapeute sans triage préalable.
 - **Triage préalable** : Les patients passent par une évaluation téléphonique initiale pour déterminer la pertinence du traitement, permettant d'identifier rapidement les patients appropriés et de réduire les consultations inutiles.
 - **Modèle combiné** : Les patients s'auto-référent mais passent par un triage téléphonique.

3. Population

3.1. Caractéristiques des participants

- **Taille de l'échantillon :**
 - **Groupe intervention (accès direct + triage téléphonique) :** 105 participants.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 89 participants.
 - **Total :** 194 participants.

- **Âge des participants :**
 - **Groupe intervention :** L'âge moyen n'est pas spécifiquement mentionné, mais l'étude note une homogénéité d'âge entre les groupes.
 - **Groupe contrôle :** L'âge moyen n'est pas spécifiquement mentionné, mais l'étude note une homogénéité d'âge entre les groupes.

- **Sexe des participants :**
 - **Groupe intervention :** 70.5 % femmes / 29.5 % hommes.
 - **Groupe contrôle :** 68.5 % femmes / 31.5 % hommes.

- **Critères diagnostiques utilisés :**
 - **Pathologies incluses :** PMS, principalement dorsalgies.
 - **Durée des symptômes :** Symptômes aigus (moins d'un mois) : 22.7 % dans le groupe intervention vs 6.3 % dans le groupe contrôle.

3.2. Différences de caractéristiques entre les groupes

- **Les patients en accès direct avaient tendance à :**
 - Avoir un taux d'absentéisme plus faible aux rendez-vous que ceux adressés par MG ($p \leq 0,001$).
 - Être plus satisfaits du délai d'attente (74,7 % des patients SR contre 53,2 % en groupe adressé par MG, $p = 0,002$).
 - Présenter moins de jours d'absence professionnelle en raison de leur état de santé comparé au groupe MG.
- **Le groupe contrôle (parcours MG) comprenait davantage de :**
 - Patients nécessitant une prise en charge plus longue.
 - Patients nécessitant un adressage plus fréquent vers des soins spécialisés après leur évaluation initiale.

3.3. Contexte des études incluses

- **Pays couverts :** Royaume-Uni, avec une approche de physiothérapie en soins primaires.
- **Réglementation de l'accès direct :**
 - L'accès direct en physiothérapie est autorisé au Royaume-Uni dans certains services, avec un triage téléphonique préalable.
 - Cette approche vise à améliorer l'utilisation des ressources en soins primaires et à réduire la charge de travail des MG.
- **Applicabilité des résultats au système français :** Non spécifiée, mais l'étude suggère que l'auto-référence pourrait être bénéfique dans d'autres contextes de soins primaires.

4. Interventions

4.1. Description de l'intervention

- **Intervention :**

- Accès direct à la physiothérapie avec triage téléphonique.
- Les patients contactent directement le service de physiothérapie et sont triés par téléphone par un physiothérapeute sénior.
- **Objectif :** Évaluer l'éligibilité du patient, éviter les consultations inutiles et orienter efficacement les patients nécessitant une autre prise en charge.

- **Modalités de l'intervention :**

- **Accès direct :**

- Contact initial par téléphone avec un physiothérapeute expérimenté.
- Orientation selon le besoin : suivi en physiothérapie, conseils à distance ou renvoi vers un MG.
- Temps moyen avant la première consultation : 3,55 jours ($\pm 2,7$ jours).

- **Parcours de soins guidé par le MG (groupe contrôle) :**

- Consultation préalable obligatoire avec un MG.
- Temps moyen avant la première consultation : 30,99 jours ($\pm 15,4$ jours).

4.2. Modalités d'application de l'intervention

- **Caractéristiques de la prise en charge physiothérapique :**
 - Les physiothérapeutes effectuent une évaluation initiale des patients.
 - **Les traitements comprennent :**
 - Exercices thérapeutiques spécifiques (présents dans 70 % des séances).
 - Mobilisations articulaires et massages (utilisés dans 45-39 % des séances).
 - Éducation du patient sur la gestion de la douleur et prévention des récives.
- **Contexte organisationnel :**
 - L'étude a été menée dans 4 cabinets de médecine générale du NHS.
 - 3 physiothérapeutes séniors ont assuré le triage téléphonique.
- **Protocoles et coordination avec les MG :**
 - Le triage téléphonique permet d'évaluer si le patient nécessite une évaluation en physiothérapie ou un rendez-vous chez un MG.
 - Possibilité pour les physiothérapeutes d'orienter les patients vers un MG en cas de doute diagnostique ou de pathologie grave suspectée.

4.3. Comparateur (Soins conventionnels dirigés par le MG)

- **Modalités du comparateur :**
 - Consultation obligatoire avec un MG avant la physiothérapie.
 - Temps d'attente plus long avant la première consultation en physiothérapie (30,99 jours en moyenne contre 3,55 jours en accès direct).
- **Fréquence et durée des soins :**
 - Nombre moyen de séances en physiothérapie non précisé, mais les patients SR avaient en moyenne moins de contacts que ceux référés par MG (2,85 vs. 4,09 contacts, $p \leq 0,001$).
 - L'accès direct réduit la durée totale du suivi.

5. Critères de jugement

5.1 Critères de jugement principaux

- **Accès aux soins et utilisation des ressources :**
 - Temps d'attente avant consultation.
 - Taux de consultations annulées ou non honorées.
 - Nombre total de consultations par patient.

- **Coût de la prise en charge :**
 - Coût moyen par épisode de soins.
 - Réduction estimée des coûts du service en cas d'adoption généralisée de l'accès direct.

5.2 Critères de jugement secondaires

- **Analyse de la satisfaction des patients :**
 - EQ-5D-5L évaluant la qualité de vie des patients après le traitement.
 - Satisfaction concernant les délais d'attente et la communication avec les soignants.

5.3 Critères de jugement de notre revue systématique

5.3.1 Critère de jugement principal

- **Charge de travail du MG : Exploré** → L'étude analyse le nombre total de consultations par patient, permettant d'évaluer si l'accès direct réduit la charge de travail des MG.

5.3.2 Critères de jugement secondaires

- **Prescriptions médicamenteuses et d'imagerie du MG : Non exploré** → L'étude ne rapporte pas de données sur les prescriptions d'antalgiques, d'AINS ou d'imagerie médicale.
- **Communication et collaboration entre MG et MK : Non exploré** → L'étude ne rapporte pas d'évaluation spécifique sur la coordination entre MG et MK, ni sur les protocoles de communication interprofessionnelle.
- **Satisfaction professionnelle du MG : Non exploré** → Aucun indicateur rapporté sur la satisfaction des MG vis-à-vis de l'accès direct (ex. questionnaires, échelles de satisfaction).
- **Perception de la qualité de la prise en charge du patient par le MK vue par le MG : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas l'opinion des MG sur la prise en charge des patients par les physiothérapeutes.
- **Critères rapportés par les patients (douleur, fonction, qualité de vie) : Exploré** → L'étude évalue la qualité de vie des patients après le traitement via l'EQ-5D-5L, permettant une analyse de l'évolution de leur état de santé.
- **Coûts de santé (directs et indirects) : Exploré** → L'étude analyse le coût moyen par épisode de soins et l'économie potentielle du modèle d'auto-référencement.
- **Effets indésirables de l'accès direct : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas d'évaluation des effets indésirables liés à l'accès direct ni le taux de diagnostics erronés ou manqués.

6. Résultats

6.1. Données continues

- **Temps d'attente avant consultation :**
 - **Groupe accès direct :** 3,55 jours en moyenne ($\pm 2,7$).
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** 30,99 jours en moyenne ($\pm 15,4$).
 - **Différence :** -27,44 jours ($p \leq 0,001$).
 - **Analyse :** L'accès direct réduit significativement le temps d'attente avant la consultation, suggérant un accès plus rapide aux soins.

- **Coût moyen par épisode de soins :**
 - **Groupe accès direct :** Économie moyenne de £36,42 par patient par épisode de soins.
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** Pas de précision sur le coût moyen par épisode.
 - **Analyse :** L'accès direct entraîne une réduction des coûts par patient, notamment grâce à une diminution des consultations inutiles et des non-présentations.

6.2. Données discontinues

- **Taux de consultations annulées ou non honorées :**
 - **Groupe accès direct :** 15,2 % des patients n'ont pas honoré leur rendez-vous.
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** 23,6 % des patients n'ont pas honoré leur rendez-vous ($p < 0,001$).
 - **Analyse :** L'accès direct est associé à un taux significativement plus faible de non-présentations, ce qui optimise l'utilisation des ressources.

- **Nombre total de consultations par patient :**
 - **Groupe accès direct :** 2,85 consultations en moyenne.
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** 4,09 consultations en moyenne ($p \leq 0,001$).
 - **Analyse :** L'accès direct réduit significativement le nombre de consultations nécessaires par patient, ce qui peut refléter une gestion plus efficace des soins.

- **Réduction estimée des coûts du service :**
 - **Économie annuelle projetée :** Entre £84 387,80 et £124 472,06 pour le service de physiothérapie.
 - **Analyse :** L'accès direct permettrait une économie substantielle grâce à la réduction du nombre de consultations et des coûts administratifs liés aux non-présentations.

- **EQ-5D-5L évaluant la qualité de vie des patients après le traitement :**
 - **Résultats :** Aucune différence significative entre les groupes en termes d'amélioration clinique.
 - **Analyse :** L'accès direct n'a pas d'impact négatif sur l'évolution clinique des patients.

- **Satisfaction concernant les délais d'attente et la communication avec les soignants :**
 - **Satisfaction sur les délais d'attente :**
 - **Groupe accès direct :** 74,7 % des patients étaient "très satisfaits".
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** 53,2 % des patients étaient "très satisfaits" ($p = 0,002$).
 - **Satisfaction sur la communication avec les soignants :** L'accès direct est associé à une meilleure perception de l'implication du patient dans les décisions, de l'explication de sa pathologie et de la qualité de l'interaction avec les soignants ($p \leq 0,001$).
 - **Analyse :** L'accès direct améliore significativement la satisfaction des patients en termes de rapidité d'accès aux soins et de communication avec les soignants.

6.3. Synthèse des résultats de l'étude :

- **Impact sur l'accès aux soins** : L'accès direct réduit considérablement le temps d'attente avant consultation (-27,44 jours, $p \leq 0,001$) et le taux de non-présentation (15,2 % vs 23,6 %, $p < 0,001$), suggérant une meilleure accessibilité et une meilleure gestion des ressources.
- **Impact économique** : L'accès direct permet une réduction moyenne de £36,42 par patient par épisode de soins, avec une économie projetée entre £84 387,80 et £124 472,06 pour le service de physiothérapie.
- **Utilisation des ressources de soins de santé** : L'accès direct réduit significativement le nombre total de consultations par patient (2,85 vs 4,09, $p \leq 0,001$), ce qui peut indiquer une prise en charge plus efficace.
- **Satisfaction des patients** : L'accès direct améliore la satisfaction sur les délais d'attente (74,7 % vs 53,2 %, $p = 0,002$) et la perception de la communication avec les soignants ($p \leq 0,001$).
- **Impact clinique** : L'évaluation EQ-5D-5L montre une qualité de vie similaire entre les groupes, indiquant que l'accès direct ne compromet pas les résultats cliniques.